

O‘ZBEKISTON PSIXOLOGLARI TOMONIDAN YOSHLAR MUAMMOSINING O‘RGANILISH DARAJASI.

Mavluda Xudayarovna Fayziyeva

QarshiDU Psixologiya kafedrası professori, psixologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599105>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston psixologlari tomonidan yoshlar muammosining o‘rganilish darajasi, yoshlarning ijtimoiy-ma‘naviy turmush tarzini rivojlantirish vazifalari, yoshlar muommosini taxlil etish, sog‘lom turmush tarzi, yoshlar sog‘lom turmush tarzini amalga oshiruvchi tizim xususidagi psixologik fikrlar xususidagi qarashlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar O‘zbekiston psixologlari, yoshlar muommosi, rivojlantirish vazifalari, sog‘lom turmush tarzi, yoshlar muommosini taxlil etish, psixologik fikrlar, inson, uning huquq va erkinliklari, yoshlar psixologiyasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается уровень исследования проблем молодежи психологами Узбекистана, задачи формирования социально-духовного образа жизни молодежи, анализ молодежной проблемы, взгляды психологов на здоровый образ жизни, система внедрения здорового образа жизни молодежи.

Ключевые слова: психологи Узбекистана, проблема молодежи, задачи развития, здоровый образ жизни, анализ проблемы молодежи, психологические идеи, человек, его права и свободы, психология молодежи

Abstract. This article discusses the level of research of youth problems by psychologists of Uzbekistan, the tasks of developing the socio-spiritual lifestyle of young people, the analysis of the youth problem, the views of psychological views on a healthy lifestyle, and the system for implementing a healthy lifestyle for young people.

Key words: psychology of Uzbekistan, problem of youth, development of work, health image, analysis of problems of youth, psychological idea, human, ego rights and freedom, psychology of youth.

Mustaqillik mafkurasining bosh tamoyil va g‘oyalari — inson, uning huquq va erkinliklari hamda manfaatlarini eng oliy qadriyat sifatida qadrlash, uning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy huquqdari, shuningdek inson ravnaqi, turmush tarzini takomillashtirish va rivojlantirish, taraqqiy etgan dunyo darajasiga olib chiqish talabini davlatchilik nuqtai nazaridan ulug‘lash va qonunchilik tomonidan to‘la ta‘minlashga qaratilgan sa‘y-harakatlar negizi asosiga qurilgan.

Mustaqillik yillarida yoshlarning ijtimoiy-ma‘naviy turmush tarzini rivojlantirish vazifasini qonunchilik darajasida ta‘minlash bo‘yicha olib borilgan barcha harakatlar amalga oshirilayotgan o‘tish bosqichidagi islohotlarning uzviy tarkibiy qismi, yoshlarning davlat va jamiyat qurilishidagi faolligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. O‘zbekiston Respublikasida yoshlar xuquqlarining tengligi g‘oyasi eng asosiy konstitutsiyaviy tamoyillardan biridir. Shu bois, demokratik fuqarolik jamiyati asoslarini barpo etish jarayonida yoshlar manfaatlarini ta‘minlash va himoyalash, xususan, onalik va bolalikni muhofaza qilish, oilalarni mustahkamlash, yoshlarning jamiyat taraqqiyotidagi rolini oshirish, ularning siyosiy jarayonlardagi ishtirokini ta‘minlash, yoshlar reproduktiv salomatligini muhofazalash, shuningdek yoshlarning ijtimoiy-ma‘naviy turmush tarzini rivojlantirish bo‘yicha yaxlit tadbirlar tizimi amalga oshirilmokda.

Jumladan barcha insonshunoslik fanlari bilan bir qatorda psixologiya yo'nalishida xam yoshlar muommosini taxlil etishga qaratilgan tadqiqot ishlari keng ko'lamli amalga oshirilmoqda. Psixolog olimlar E.G'oziyev, V.Karimova, D.Muxammedova . B.Umarov,Z.Nishonova , Sh.Barotov A.Jabborov va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida yoshlar muommosining psixologik jixatlariga aloxida e'tibor qaratilganligi bilan axamiyatlidir.

Yoshlarning ijtimoiy-ma'naviy turmush tarzini rivojlantirish bo'yicha manfaatlarni ta'minlash tizimi bozor iqtisodiyoti va demokratik jamiyat asoslarini chuqurlashtirish jarayonlarida qonunchilikka zamon bilan hamnafas o'zgartirishlar kiritish va ularni ta'minlash yo'lidan olib borilayotganligi xam muxim axamiyatga ega.

Yoshlar psixologiyasida sog'lom turmush tarzini belgilovchi asosiy omillar inson salomatligini tibbiy jihatdan asrash, inson salomatligiga ta'sir etuvchi zararli oqibatlardan inson ruhiyati va tanini preventiv, ya'ni oldindan himoyalash choralari ko'rish, inson salomatligini himoyalash nuqtai nazaridan psixologik, mehnat, dam olish, ratsional ovqatlanish meyorlarini to'g'ri taqsimlay bilishdan tarkib topadi.

Sog'lom turmush tarzi mezonlari tibbiy, jismoniy, psixologik va ruhiy, shu bilan birga inson ichki madaniyati, mafkurasi va ma'naviyati bilan holat hamda omillarni ham o'zida mujassam etadi. Shu bois, sog'lom turmush tarzi doirasidagi tushuncha jamiyatda yaratilgan shart-sharoitlardan tashqari insonning o'z salomatligiga mas'uliyati va e'tiborliligini ham o'z mazmunida qamrab oladi.

Demak, sog'lom turmush tarzi eng avvalo inson ichki madaniyati bilan bog'liq hodisa bo'lib, uni shakllantirish davlat va jamoat tashkilotlari zimmasiga o'ziga xos mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi. Sog'lom turmush tarzini qaror toptirish ijtimoiy zarur voqelikdir. Chunki sog'lom turmush tarzining insonlar xayotiga keng kirib borishi davlatchilik asoslarining mustahkamlanishi jamiyat ruhiyatining tetiklashuvi va inson psixologiyasida hayotdan rozilik tuyrularining mustahkamlanishiga olib keladi. Mazkur holatlar esa, o'z holidi, davlatning rivojlanish jarayonlariga ijobiy ta'sir o'tkazishi muqarrardir. Demak, davlatchilikning rivojlanish tamoyillari inson salomatligi va uning sog'lom turmush tarzi bilan chambarchas aloqador voqelik bo'lib, davlat sog'lom turmush tarzini targ'ib etish orqali aholining salomatligi va ruhiyatiga ijobiy ta'sir o'tkaza oladi, bu esa pirovardida, davlatchilik asoslarining mustahkamlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Sog'lom turmush tarzi asosida oilaga tayyorlash hamda uning pedagogik psixologik aspektlarini o'rganish - yoshlar manfaatlarini muhofaza qilish jarayonining muhim yo'nalishlaridan bo'lib, mazkur yo'nalish mustaqillik yillarida o'zining yangicha mazmuni va tamoyillarini namoyon etdi.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida yoshlarning ijtimoiy-ma'naviy turmush tarzini rivojlantirish davlat va jamiyat hayotining turli jabhalarida, shuningdek sog'lom avlod tarbiyasi va sog'lom turmush tarzini shakllantirish yo'nalishlaridagi o'ziga xos murakkab tizimning mavjudligi va amaliyoti bilan bog'likdir. Yoshlarning davlat va jamiyat hayotidagi rolini oshirish chora-tadbirlariga qaratilgan davlat, xukumat va nodavlat tizimlari sa'y-harakatlarining ilmiy o'rganilishi, amalga oshirilayotgan tadbirlar taxlili, pastdan yuqoriga qarab muammolarni o'rganish maqsadlari yoshlar manfaatlarini muhofaza qilish va rag'batlantirish maxsus mexanizm asosida faoliyat olib borishni taqozo etdi.

O'zbekiston Ruspublikasida yoshlar manfaatlarini muhofaza qilish siyosati doirasida yoshlarning tibbiy salomatligini asrash va ularni sog'lom turmush tarzi asosida hayotga tayyorlash yo'nalishi alohida ahamiyat kasb etadi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish maqsadlari mazkur

tushunchaning mazmun jihatdan tarkibiy qismlari, uni amalga oshiruvchi tizimlar nimalardan iborat ekanligi va kimlarga yo'naltirilganligini ilmiy belgilash vazifasini ko'ndalang qo'yadi.

Sog'lom turmush tarzi tushunchasining mazmuni quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi:

- insonning tibbiy salomatligi, yoshlar reproduktiv salomatligi;
- insonning ruhiy salomatligi;
- insonning jismoniy salomatligi, jismoniy tarbiya va sport;
- insonning ma'naviy-ma'rifiy va mafkuraviy sog'lomligi va sog'lom tafakkuri;
- insonning e'tiqod salomatligi, diniy bag'rikenglik va totuvlik;
- sog'lom turmush tarzini shakllantirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi;
- mehnat qilish va dam olishning ratsional meyorlarining mavjudligi;
- inson va ratsional ovqatlanish meyorlari va madaniyati;
- insonning o'z salomatligiga munosabati, sog'lom turmush tarzi madaniyati va tafakkuri;
- sog'lom turmush tarzini olib borish uchun talab etilgan imkoniyatlarning yaratilganligi va mavjudligi;
- inson salomatligiga ta'sir etuvchi ekologik vaziyatlar;
- oila muqaddasligi tamoyili, oilaviy munosabatlarda umumbashariy va milliy qadriyatlarni asrab-avaylash;
- oilaviy madaniyat va oila a'zolari madaniyati tamoyili;
- sog'lom turmush tarzi targ'iboti, ilmiy-nazariy va ommabop adabiyotlarning mavjudligi, keng aholi qatlamlariga yetib borishi;
- inson mafkuraviy salomatligi, buzg'unchi va yot g'oyalardan o'zini asrash tamoyili, sog'lom mafkuraviy g'oyalar tizimi;
- yoshlarga qaratilgan turli tibbiy taxdidlardan asrash tizimi, targ'ibot-tashviqot ishlarining mavjudligi va samaradorligi;
- zararli odatlarga qarshi harakatlar tizimini tashkillashtirish va rivojlantirish tamoyili (ichkilikbozlik, giyohvandlik va kashandalik).

Sog'lom turmush tarzining amaliyligi - uni amalga oshiruvchi tizimlarning mavjudligi va ishonchligi bilan uzviy bog'liq holatdir. O'sib kelayotgan yosh avlodni milliy qadriyatlarni hurmatlash, oilaviy munosabatlarga sodiqlik, oila muqaddasligini tanolish, ota-onalarga e'tibor, sog'lom turmush tarzi majburiyatlari mohiyatini anglash, oila mustahkamligi yo'lida fidoyilik fazilatlarini asosida tarbiyalab, voyaga yetkazish uzok muddatli jarayon bo'lib, bu majburiyatni amalga oshirishda nafaqat ota-onalar ishtiroki, balki ana shu masalaga mutasaddi bo'lgan barcha davlat va nodavlat tashkilotlari tizimining muntazam mehnati talab etiladi. O'zbekiston uchun xos bo'lgan yoshlar sog'lom turmush tarzini amalga oshiruvchi tizim quyidagilardan iborat:

- davlat siyosati, davlat hujjatlari, qonunlar, ular monitoringi, davlat dasturlari, ijroiya hokimiyat, qonun chiqaruvchi organlar;
- sog'liqni saqlash tizimi, vazirlik, ularning hududiy boshqarmalari va xususiy sog'liqni saqlash institutlari va tashkilotlari;
- jismoniy tarbiya va sport komplekslari, sport bilan shug'ullanishni targ'ib etish;
- mamlakatdagi NNT tizimi, ularning sog'liqni himoyalash va ekologik himoya bo'linmalari;
- oila instituti, ota-ona ibratlari;
- ta'lim muassasalari (bog'cha, maktab, akademik litseylar, kollejlari va OO'YU).

Har qanday ijtimoiy-siyosiy tadbir o'zining yo'naltirilgan maqsadlariga yetib bormasa, belgilangan natijalarga erisha olmasligi muqarrardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘oziyev E. Umumiy psixologiya. Darslik. “Noshir” Toshkent 2010 y..
2. G‘oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. “Noshir” Toshkent 2010 y. Milliy istiqlol g‘oyasi. T., “O‘zbekiston”, 2005.
3. Ruxiyeva X.A. Ijtimoiy siyosiy faoliyat barkamol avlodni shakllantirig omili sifatida// Res. ilmiy amaliy konf. O‘zMU 2016. 356 b.